

5、*Plant Physiol* 兰大方向文：NMT 发现 ABA 无法诱导蕨类 / 石松类保卫细胞排 K^+ 吸 Ca^{2+} 显示其与裸子 / 被子植物有较大差异

通讯作者：兰州大学 方向文

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（平台版）

ABA 对 5 种种子植物拟南芥 (*A. thaliana*)、槐 (*S. japonica*)、银杏 (*G. biloba*)、荚果蕨 (*M. struthiopteris*) 和江南卷柏 (*S. moellendorffii*) 保卫细胞 K^+ 和 Ca^{2+} 跨膜转运的影响。a. 在加入 50 μM ABA 溶液前 (黑圈) 和后 (灰圈) 分别记录 K^+ 和 Ca^{2+} 的转运速率变化。b. 添加 50 μM ABA 溶液前后, 5 种种子植物保卫细胞表面的 K^+ 外排和 Ca^{2+} 吸收均发生了显著变化, 而蕨类植物和石松类植物的保卫细胞在添加 ABA 溶液前 (黑色柱) 后 (灰色柱) 没有发生显著变化。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10472858